

பன்முக நோக்கில் பாவேந்தரின் வீரத்தாய்

முனைவர் ச.தனலெட்சுமி,
உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் ஆய்வுநெறியாளர்
முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத் துறை ,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி

Abstract:

The revolutionary poet Bharathidasan's poem, which transcended the rules of epic grammar, was an innovative woman and created innovation. Bharathidasan has created various thoughts at the center. Kappiya is Veerathai which highlights many rational thoughts such as deprivation of basic rights of women, loss of women's education, loss of rights, ignorance of the family as the eye. This epic belongs to the orangakavitha drama genre. This review aims to present the rational thoughts of this epic.

Key Words : bharathidasan - veera thai - Poem

புரட்சிக்கவி பாரதிதாசனின்,காவிய இலக்கண விதிமுறைகளைத் தாண்டி காப்பிய நெறியில்,புதுமைப் பெண்ணாக,புதுமையைப் புகட்டி படைத்த காவியமே வீரத்தாய். பாரதிதாசன் பல்வேறு சிந்தனைகளை மையமாக வைத்துப் படைத்துள்ளார்.பெண் மக்களின் அடிப்படை உரிமை பறிக்கப்படுவது,பெண் கல்வி இழப்பு,உரிமை இழப்பு,குடும்பமே கண் என்ற அறியாமை போன்ற பல பகுத்தறிவுச் சிந்தனையை பன்முக நோக்கில் எடுத்துரைக்கும் காப்பியமே வீரத்தாய். இக் காவியம் ஓர் ஓரங்கக்கவிதை நாடக வகையைச் சார்ந்தது. இக்காவியத்தின் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகளை முன் வைக்கும் நோக்கில் இவ்வாய்வுக்கட்டுரை அமைகிறது.
பன்முக நோக்கில் வீரத்தாய்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வீரத்தாய் காவியத்தில்,

- பெண்ணியச் சிந்தனை
- பெண்கல்விச் சிந்தனை
- சமூகசீர்திருத்தச் சிந்தனை
- பொதுவுடைமைச் சிந்தனை
- தமிழ் உணர்வுச் சிந்தனை
- தமிழனின் வீரமரபுச் சிந்தனை

போன்ற பலவித சிந்தனைகள் இக்காப்பியத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதை இக்கட்டுரையின் வழிக் காண்போம்.

பாரதிதாசன்

புதுச்சேரியில் கனகசபைக்கும், இலக்குமி அம்மையாருக்கும் 1891ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19 ஆம் நாள் மூன்றாவது மகனாகப் பிறந்தவர் பாரதிதாசன்.பெற்றோர் இட்டப் பெயர் சுப்புரத்தினம்.1895 இல் புதுச்சேரி மகாவித்துவான் ஆ.பெரியசாமி ஐயாவிடமும் பங்காரு பக்தரிடமும் இலக்கண இலக்கியங்களைக் கற்றுத் தேர்ந்தார்.1908 ஆம் ஆண்டு புதுச்சேரியில் பாரதியாரைச் சந்தித்தார்.பாரதியாரின் வேண்டுகோளுங்கிணங்க "எங்கெங்குக் காணினும் சக்தியடா" என்னும் பாடலைப் பாடிப் பாரதியின் அன்பைப் பெற்றார்.பாரதியிடம் தாம் கொண்ட மதிப்புக் காரணமாகப் பாரதிதாசன் எனத் தன் பெயரை மாற்றிக் கொண்டார்.சமூக விடுதலைக்காகவே ஆயிரக் கணக்கில் கவிதைகளைப் படைத்தார். பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட காப்பியங்களைப் படைத்தார்.1946ஆம் ஆண்டு அறிஞர் அண்ணா தலைமையில் பாராட்டுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு ரூபாய் 25,000 நிதி அளிக்கப் பெற்றது.1954 ஆம் ஆண்டு புதுவைச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார்.1962 இல் இராஜாஜியால் சிறப்பிக்கப் பெற்றார்.1964 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 21ஆம் நாள் இயற்கை எய்தினார்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வீரத்தாய் – காப்பியநோக்கம்

"பாரதியின் பாடல்கள் தமிழ் மக்களின் உள்ளத்தில் சுதந்திர உணர்வை ஏற்படுத்தியது போல,பாரதிதாசனுடைய பாடல்கள் சமூக சீர்திருத்த உணர்ச்சியை மக்களுக்கு ஊட்டியது.கல்வி இன்றி உரிமை இழந்து,சிந்தனை அறியாமல் குடும்பம் என்றே பெண்கள் உலகத்தைப் பகுத்தறிவுப் பாதையில் கொண்டு செல்லவும்,சமூகத்தில் பலவீனர்கள் என்பதை மாற்றிடவும் தான் வீரத்தாயைப் படைத்தார்."அதனை உள்நோக்கமாகக் கொண்டு தான் பெண் மாந்தர்களைத் தலைமைப் பாத்திரமாக ஏற்க வைத்துள்ளார்.அதிலும் ஆண் மாந்தர்களை விஞ்சுகின்ற அளவுக்குப் பெண் மாந்தர்களைப் படைத்துள்ளார்.எத்தனை வஞ்சம் இடைப்பட்டாலும் அத்தனையும் தவிடு பொடியாக்கிக் காட்ட ஒரு பெண்ணால் முடியும் என்பதை வீரத்தாய் காப்பியத்தில் நிலை நிறுத்துகிறார்.

பெண்ணியச் சிந்தனை

"உண்மையில் பெண்ணுரிமை வேண்டுவோர்- பொதுவாகவே அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட எந்தச் சாரார்க்கும் நியாயம் வேண்டுவோர் இரு சாராரும் நியாய வழியில் செல்லுமாறு கேட்பதே முறை".பெண்ணை விலை பேசும் மூடர்கள் மத்தியில் பெண்ணுக்கு நீதி வேண்டும் என்றுக் கேட்டுகிறார்"1 பாவேந்தர்

"பெரியார் அவர்,"பெண்ணியத்தைப் பேணவும்,பல மூடநம்பிக்கைகளை அகற்றவும் பாடுபட்டார்.அவருடைய கொள்கையைப் பின்பற்றிப் பல கவிஞர்கள் பல கவிதைகள் எழுதியுள்ளனர் அவர்களுள் பாரதிதாசன் குறிப்பிடத்தக்கவர்"2.

ஆண் துணையின்றி, சுற்றுச்சார்பு ஏதுமின்றித் தோள்வலிமை ஒன்றாலேயே ஒரு பெண் சாதித்து வெற்றி பெறுவாள் என்பதை நிலைநாட்டும் நோக்கத்தில் தான் காப்பியத் தொடக்கத்திலேயே "விஜயராணியை"வீர தீரக் கலைகளிலும், அறிவு முதிர்ச்சியிலும் திறம்பட்டவள் என்று அறிமுகம் செய்கிறார்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தமிழ்ச் சமுதாயத்தில்,ஆணாதிக்கச் சமுதாயமே பெண் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டிருப்பதை எதிர்த்துக் குரல் கொடுத்தவர் பாரதிதாசன்.

"ஆடை அணிகலன் ஆசைக்கு வாசமலர் தேடுவதும்
ஆடவர்க்குச் சேவித்து இருப்பதும் அஞ்சுவதும் நாணுவதும்
ஆமையைப் போல் விழுவதும் கெஞ்சுவதுமாகக் கிடக்கும் மகளிர்
குலம்"

வீரத்தாய் –காட்சி 1

மானுடர் குலத்தில் வலிவற்ற ஒருபகுதி என்கிற பெண்களின் இழிநிலைக் கருத்தினை மாற்றி அமைக்கும் பெண்ணியச் சிந்தனை நோக்கில் வீரத்தாய் நாடகத்தில் வீரமும் சர்வவல்லமையும் பயின்றவளாக வீரத்தாயைப் படைத்துள்ளார்.

"ஆடவரைப் பெற்றெடுத்த தாய்க்குலத்தைப் பெண்குலத்தை
துஷ்டருக்குப் புற்றெடுத்த நச்சரவைப் புல்லெனவே-எண்ணி விட்டான்"
என்று,தன் மகன் சுதர்மனைக் கொல்ல வந்த சேனாதிபதியைத் தனது வாளால் தடுத்துக் காப்பாற்றுபவளாகக் காணப்படும் "வீரத்தாய்" விஜயராணி மூலம் ஆண்மை உள்ளதாகக் கூறி இறுமாக்கும் ஆடவரைப் பெற்றெடுத்த தாய்க்குலமாயிற்றே அது.வீரமற்றதெனில் பிறந்த ஆண் குலமென்றோ பீடழியும் எனக் குறிப்பிடுகிறார் பாரதிதாசன்.

பெண்கல்விச் சிந்தனை

குடும்ப அமைப்புக்கு கடைக்காலமாக நின்று சமூக வாழ்விற்கு நெடுந்துணையாக விளங்குகின்ற பெண்கள்,கல்வியில்லாமல்,உரிமையில்லாமல்,முன்னேற வழியில்லாமல் கடைக்கோடிப் பள்ளத்தில் தான் தலைமையேற்றிட வேண்டும் என நினைத்த பாவேந்தர் பாரதிதாசன்,

"படியாத பெண்ணினால் தீமை - என்ன

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பயன் விளைப்பாள் அந்த ஊமை"
படியாத பெண்ணை ஊமை எனத் திட்டுகிறார்.
"நெடுந்தமிழ் நாடெனும் செல்வி நல்ல
நிலைகாண வைத்திடும் பெண்களின் கல்வி"
என்று பெண்கல்வியின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறார்.
"நல்லுயிர் உடம்பு செந்தமிழ் மூன்றும்
நான் நான் நான்"

இளைஞர் இலக்கியம்-தமிழன்
என்று வீரத்துடன் முழங்கும் புரட்சிக்கவி,தாம் வாழ்ந்த காலத்துச்
சமுதாயத்தில் காணப்பட்ட சாதிப்பிளவு,சமயப்பிரிவு ,பொருளாதார ஏற்ற
இறக்கம் இவற்றின் கொடுமைகளைக் கண்டு கருதிக் கண்ணீர்
வடித்தார்.இதற்கெல்லாம் காரணம் பெண்கள் கல்வி கற்காமையே என்று
நினைத்தார்.அதன் வெளிப்பாட்டினைத் தான்"வீரத்தாய்" காவியத்தில் மிகவும்
அற்புதமாகப் படைத்துக் காட்டுகிறார்.கல்வி கற்ற பெண்ணாக வீரத்தாய்
இருப்பதாலேயே அவளை எல்லாவித அடிமைத் தனத்திலிருந்தும்
சூழ்ச்சியிலிருந்தும் மீள்கிற வீரப் பெண்ணாகப் படைத்துள்ளார்.

கல்வி இன்றி உரிமை இழந்து சிந்தனை இல்லாமல் கண்டதெல்லாம்
குடும்பம் என்று வாழும் பெண்கள் உலகத்தைக் காண விரும்பாதக்
கவிஞர்,வீரத்தாயை,வீரமும் உறுதியும் சர்வ கலையினையும் கற்றுக் கல்விப்
பெருமையும் உடையவளாகப் படைத்துள்ளார் கவிஞர்.'கல்வி இல்லாதவனை
நடைப்பிணம்' என்று இளவரசன் சுதர்மனைக் குறிப்பிடும் போது
சுட்டுகிறார்.கல்வியில்லாதவனை ஆவியில்லாதவன் என்று மந்திரி
கதாபாத்திரம் மூலமாக சுட்டுகிறார் பாவேந்தர்.

பொதுவுடைமை சிந்தனை

பொதுவுடைமைச் சமுதாயத்தை விரும்பிய கவிஞர்
பாரதிதாசன்,"வீரத்தாய்" காவியத்தை முடிக்கும் போது பொதுவுடைமைச்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

சமுதாய நோக்கத்தோடு மன்னராட்சி ஒழிந்த மக்களாட்சிக் குரலோடு முடித்திருப்பதை அறிய முடிகிறது.

"அன்னையும் ஆசானும் ஆருயிரைக் காப்பானும்"(பா.க.வீரத்தாய்,ப.49) என்னும் படி பெண்ணினத்தை அமைத்து

"எல்லார்க்கும் எல்லா உரிமைகளும்,எல்லார்க்கும் கல்வி சுகாதாரம் வாய்த்திடுக"

என்று பொதுவுடைமைக் கோட்பாட்டை முழக்கமிடும் புதல்வனைப் பெற்ற வீரத்தாயினைக் காப்பியத்தின் இறுதியிலும் படைத்திருப்பது,பாரதிதாசனின் பொதுவுடைமைச் சிந்தனையைப் பறைசாற்றுகிறது.

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் வாழ்ந்த காலம் நாடு வளமிழந்த,வறுமையில் உழன்று,உரிமை கெட்டு,அடிமையில் கிடந்து ஏற்றத் தாழ்வான ஒரு சமுதாயமாக இருந்து கொண்டிருந்தது.உலகம் முழுவதிலும் நாடுகள் பொருளாதார அடிப்படையில் புரட்சியைத் தோற்றுவித்துப் புதிய சமுதாயத்தை அமைத்துக் கொண்டிருந்தன. மக்களுக்குப் பங்கில்லாத மன்னராட்சியால் கொடுமைகள் ஏற்படலாம். அவர்களின் கூக்குரலுக்குப் பதில் கிடைக்காது என்பதை உணர்ந்ததால் 'குடியரசு' ஆட்சியைப் பிரகடனப்படுத்துகிறார்.

வீரத்தாய் காவியத்தில்

"எல்லார்க்கும் தேசம் எல்லார்க்கும் உடைமை எலாம்
எல்லார்க்கும் எல்லா உரிமைகளும் ஆகுகவே!
எல்லார்க்கும் கல்வி சுகாதாரம் வாய்ந்திடுக
எல்லார்க்கும் நல்ல இதயம் பொருந்திடுக
எல்லார்க்கும் மற்றுள்ள செல்வர்க்கும் நாட்டுடைமை
வாய்க்கரிசி என்னும் மனப்பான்மை போயொழிக
வில்லார்க்கும் நல்ல நுதல் மாதர் எல்லார்க்கும்
விடுதலையாம் என்றே மணிமுரசம் ஆர்ப்பீரே
(பா.க.வீரத்தாய் ப.49)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

என்று மணிபுரியை ஓதும் குடியரசுக்குட்படுத்தி அரசியல் சட்டம் இயற்றிட வழி வகுக்கிறார் பாரதிதாசன்.

சமூகச் சீர்திருத்தச் சிந்தனை

பாரதிதாசன் சிறந்த சமூக சீர்திருத்தவாதி.தமது சீர்திருத்தச் சிந்தனைகளைக் காப்பியத்தின் பல இடங்களில் வெளிப்படுத்துகிறார்.சமுதாயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் தீருவதற்குக் கல்வி எந்த அளவிற்கு இன்றியமையாதது என்பதைச் சுட்டுகிறார்.மன்னன் மகனுக்குக் கல்வியோ,நல்லறிவோ,ஒன்றும் வராமல் செய்யுமாறு நினைத்த சேனாதிபதியின் சூழ்ச்சித் திறமைகளையெல்லாம் கிழவன் கதாபாத்திரம் மூலம் தவிடுபொடியாக்கி,விரத்தாயை கல்வி வேள்விகளில் சிறந்தவளாக படைத்திருக்கும் பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் சமூகச் சீர்திருத்தச் சிந்தனையை அறிய முடிகிறது.

தக்க நல்லறிஞரின்றித் தரணியும் நடவாதன்றோ! என்ற கல்வி கற்ற சான்றோராக விரத்தாயைப் போற்றி "அரிவையர் கூட்டமெல்லாம் அறிவிலாக் கூட்டம்"என்று நினைக்கும் தவறான சமூகச் சிந்தனைக்குச் சவுக்கடி கொடுத்துள்ளார் புரட்சிக்கவி.

தமிழ் உணர்வுச் சிந்தனை

தமிழ்,தமிழர்,தமிழ்நாடு எனும் முப்பரிமாணங்களில் பாரதிதாசன் கவிதைகள் முத்தமிழை முழுமையாக வலம் வந்திருக்கின்றன.உலகக் கவிகளிலேயே ஒரு மொழியை உயிருக்குச் சமமாக நினைத்துப் பாடியவர் பாரதிதாசன் தான்.காதலி ஒருத்தி தன் காதலனோடு கொஞ்சிப் பேசும் மொழிகூடத் தமிழ் மொழியாகத் தான் இருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் கவி படைத்தவர் புரட்சிக்கவி உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு என்று வாழ்ந்தவர் பாவேந்தர்.விரத்தாயில்'மலையைப் பெயர்க்கும் தோள் உடையோராக வளருங்கள்.கீழ்ச்செயல்கள் விடுங்கள்,விரத்தைப்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

போற்றுங்கள்,வீரத்தில் உயருங்கள் என்று தமிழர்க்கு அறைகூவல் விடுக்கிறார் பாரதிதாசன்.

தமிழரின் வீரமரபுச் சிந்தனை

தமிழ்ப் பெண்களை வீராங்கனைகளாகவும் வீரப் புதல்வரைப் பெற்றவர்களாகவும் நினைவுபடுத்தி தமிழர்களில் வீரத்திற்குச் சான்றாக வீரத்தாய் என்னும் பெயரில் காவியம் படைத்துள்ளார்.

"பூட்டிய இரும்புக் கூட்டின் கதவு
திறக்கப்பட்டது. சிறுத்தையே வெளியில் வா!
எலியென உன்னை இகழ்ந்தவர் நடுங்கப்
புலியெனச் செயல் செய்யப் புறப்படு வெளியில்!

சிறுத்தையே வெளியில் வா என்று இளைய தலைமுறைக்கு வீரத்தைத் தம் படைப்பின் மூலம் ஊட்டியவர் புரட்சிக்கவி வீரத்தாய் காவியத்தில் வீரம் நிறைந்த கதாபாத்திரமாக விஜயராணி படைக்கப்பட்டுள்ளார். விஜயராணியை அறிமுகம் செய்யும் போதே வீரமும் உறுதியும் அமைந்தவளாகக் காட்டுகிறார் கவிஞர்

"ஆவி சுமந்து பெற்ற அன்பால் உயிர் காப்பதற்குக்
கோவித்த தாயில் எதிர்கொல் படைதான்
என் செய்யும்"

என்று விஜயராணியின் வீரத்தைப் புலப்படுகிறார்.தாயையும்,மகனையும் வீரத்தின் விளைநிலமாகவும், கொடியவர்களின் கையிலிருந்து நாட்டைக் காக்கும் வீரப் பெண்ணாகவும்,வீரத்தாயாகவும் படைத்துத் தமிழரின் வீரமரபினை நிலை நிறுத்தியுள்ளார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன்.

தொகுப்புரை

- "வீரத்தாய்" காவியத்தில் மிகவும் அற்புதமாகப் படைத்துக் காட்டுகிறார்.கல்வி கற்ற பெண்ணாக வீரத்தாய் இருப்பதாலேயே அவளை எல்லாவித அடிமைத் தனத்திலிருந்தும் சூழ்ச்சியிலிருந்தும் மீள்கிற வீரப் பெண்ணாகப் படைத்துள்ளார்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

- "அரிவையர் கூட்டமெல்லாம் அறிவிலாக் கூட்டம்"என்று நினைக்கும் தவறான சமூகச் சிந்தனைக்குச் சவுக்கடி கொடுத்துள்ளார் புரட்சிக்கவி.
- கல்வி கற்ற பெண்ணாக வீரத்தாய் இருப்பதாலேயே அவளை எல்லாவித அடிமைத் தனத்திலிருந்தும் சூழ்ச்சியிலிருந்தும் மீள்கிற வீரப் பெண்ணாகப் படைத்துள்ளார்.
- பொதுவுடைமைக் கோட்பாட்டை முழக்கமிடும் புதல்வனைப் பெற்ற வீரத்தாயினைக் காப்பியத்தின் இறுதியிலும் படைத்திருப்பது,பாரதிதாசனின் பொதுவுடைமைச் சிந்தனையைப் பறைசாற்றுகிறது.
- வீரத்தாயில்'மலையைப் பெயர்க்கும் தோள் உடையோராக வளருங்கள்.கீழ்ச்செயல்கள் விடுங்கள்,வீரத்தைப் போற்றுங்கள்,வீரத்தில் உயருங்கள் என்று தமிழர்க்கு அறைகூவல் விடுக்கிறார் பாரதிதாசன்.
- கொடியவர்களின் கையிலிருந்து நாட்டைக் காக்கும் வீரப் பெண்ணாகவும்,வீரத்தாயாகவும் படைத்துத் தமிழரின் வீரமரபினை நிலை நிறுத்தியுள்ளார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன்.

அடிக்குறிப்பு

1. மீனாட்சி முருகரத்தினம்,பெண்ணியச் சிந்தனைகள்,ப- 36
2. இரா.சந்திரசேகரன் ப.சரவணன் - பாரதிதாசன் ,கவிதைகளில் பெண்ணியமும்,பெரியாரியமும், அறிமுகவுரை

உதவிய நூல்கள்

- இலக்குவனார் திருவள்ளுவர் - பாரதிதாசனின் தமிழ் உணர்வு
- கோ.கிருஷ்ணன் - பாரதிதாசனின் வீரத்தாய்
- மீனாட்சி முருகரத்தினம் - பெண்ணியச் சிந்தனைகள் .
- இரா.சந்திரசேகரன் ப.சரவணன் - பாரதிதாசன் ,கவிதைகளில் பெண்ணியமும்,பெரியாரியமும்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

